

HWZ-Bericht

Die Bedeutung von Emotionaler Intelligenz in der Führungspraxis

Eine interviewbasierte qualitative Untersuchung

Regina Brury Alves da Silva ¹

Céline Fischer ²

¹ Regina Brury Alves da Silva, Bachelor of Engineering, ist eine ERP-Prozessingenieurin bei Hamilton Shared Services AG (Schweiz).

Ihre e-Mail-Adresse lautet: regina.alvesdasilva@student.fh-hwz.ch

² Céline Fischer, Bachelor in Business Administration, ist eine Gruppenleiterin im technischen Support bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (Schweiz).

Ihre e-Mail Adresse lautet: celine.fischer@student.fh-hwz.ch

Abstract

Die vorliegende Studie untersucht die Bedeutung der emotionalen Intelligenz (EI) in der heutigen Führungspraxis. Mittels qualitativer Interviews wurden Einblicke in die persönlichen Erfahrungen von vier Führungskräften gewonnen. Dabei wurden nicht nur ihre individuellen Ausprägungen von EI, sondern auch ihre Perspektiven auf die Führungspraxis beleuchtet. Im Zentrum der Untersuchung stand die Forschungsfrage, welche Rolle die emotionale Intelligenz in der aktuellen Führungspraxis spielt. Die Ergebnisse zeigen die Vielfalt von emotionaler Intelligenz in verschiedenen beruflichen Kontexten auf und betonen spezifische Herausforderungen und Stärken von Führungskräften. Um das Verständnis von EI in der Führung zu vertiefen und praxisrelevante Impulse zu generieren, werden in dieser Studie Empfehlungen für Führungskräfte, Mitarbeitende und Unternehmen formuliert sowie Ansätze für weiterführende Untersuchungen skizziert.

Schlüssel- Emotionale Intelligenz, moderne Führung

Wörter

**Verfügbar
online** September 2024

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1 Ausgangslage, Forschungsproblem und -frage.....	1
1.2 Forschungsdesign	2
2. THEORETISCHER RAHMEN	3
2.1 Erörterung der ‘Emotionalen Intelligenz’	3
2.2 Erörterung der ‘Modernen Führung’	3
3. DATENERHEBUNG	6
3.1 Wahl der Erhebungsmethode.....	6
3.2 Entwicklung des Erhebungsinstrument und Umsetzung der Erhebung.....	6
3.2.1 Auswahl der interviewten Personen (Sampling).....	7
3.2.2 Durchführung der Interviews	7
3.2.3 Transkription der erhobenen Daten.....	8
4. DATENANALYSE.....	10
4.1 Wahl der Methodik zur Datenanalyse	10
4.2 Entwicklung des Analyseinstruments und Umsetzung der Analyse.....	10
4.2.1 Analyseeinheiten, Strukturierungsdimensionen, Ausprägungen und Definitionen	10
4.2.2 Materialdurchlauf, Revision des Codebuchs und Ergebnisaufbereitung.....	11
5. ERGEBNISSE.....	12
5.1 Motivating and inspiring (43 %)	12
5.2 Development (20 %)	13
5.3 Aligning people (19 %).....	14
5.4 Establishing direction (18 %)	16
6. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN.....	18
6.1 Erkenntnisse zur Forschungsfrage	18

6.2	Empfehlungen für die Praxis	19
6.2.1	Empfehlungen für Führungskräfte	20
6.2.2	Empfehlungen für Mitarbeitende.....	20
6.2.3	Empfehlungen für Unternehmen	21
6.3	Offene Fragen und Anregungen zur weiteren Forschung	21
6.3.1	Grenzen der Forschung.....	21
6.3.2	Ausblick	22
	QUELLENVERZEICHNIS	23
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	26
	ANHANG	28
	Anhang A – Interviewleitfaden	28
	Deutsche Verfassung	28
	Englische Verfassung.....	30
	Anhang B – Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016)	32
	Anhang C – Codebuch	33
	Anhang D – Kode-Kookurrenz-Analyse aus dem ATLAS.ti	47

1. Einleitung

Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen emotionaler Intelligenz (EI) und der modernen Führung. Es werden vier Experteninterviews mit Führungskräften geführt und analysiert, wie EI in der Führungspraxis gelebt wird. In diesem Einführungskapitel werden die Forschungsfrage und das Ziel, sowie die Abgrenzung des Inhalts der Arbeit definiert.

1.1 Ausgangslage, Forschungsproblem und -frage

Menschen, auch Führungskräfte, die emotional ausgeglichen sind, sind nicht nur im Leben, sondern auch bei der Entscheidungsfindung und der Führung anderer erfolgreicher. Dies liegt daran, dass sie selbst in Konflikt- oder Chaos-Situationen angemessen reagieren können und dabei das Ziel und das Wohlergehen aller Beteiligten im Blick haben. In ihrer Studie stellten Jordan und Troth (2004) fest, dass EI ein grundlegendes Führungsprinzip ist, um Beziehungen am Arbeitsplatz zu fördern. Das bedeutet, dass Führungskräfte, die über ein hohes Mass an EI verfügen, nicht nur über Problemlösungskompetenzen verfügen, sondern auch ein gesundes Arbeitsumfeld fördern, indem sie potenzielle Differenzen zwischen Mitarbeitenden und Teams ausgleichen. (Drigas & Papoutsi, 2019; Moreira & Rua, 2023)

Im Gegensatz zu den konservativen Führungsstilen, die sich auf Delegation und Kontrolle konzentrierten, haben sich die Einstellungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden am modernen Arbeitsplatz verändert. Dieser Wandel unterstreicht, wie wichtig es für Führungskräfte ist, Talente zu entwickeln und Vertrauen innerhalb ihrer Teams aufzubauen, was eine der Grundlagen für Erfolg ist. (Drigas & Papoutsi, 2019) W.C. Howard (2005) erklärt, dass Führung ein verbaler oder nonverbaler Kommunikationsprozess ist, der Coaching, Motivation oder Inspiration, Führung oder Leitung und Unterstützung oder Beratung anderer beinhaltet.

Rahim et al. (2019) stellen fest, dass die sozialen Fähigkeiten einer Führungskraft entscheidend für die Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfelds sind. Laut Moreira und Rua (2023, S. 1027) können Führungskräfte mit einem höheren Mass an EI den Wert der Arbeit und der Beziehungen zwischen Einzelpersonen und Organisationen verdeutlichen und sind daher eher geneigt, Ressourcen zu teilen und zu kommunizieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Sensibilität der Führungskraft, die Individualität ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen, und ihre Fähigkeit, mit diesen Individualitäten zum Erreichen gemeinsamer Ziele umzugehen, mit grösser Wahrscheinlichkeit zu einem positiven langfristigen Ergebnis führen wird. Daraus ergibt sich die folgende Forschungsfrage:

‘Welche Rolle spielt die emotionale Intelligenz in der aktuellen Führungspraxis?’

In diesem qualitativen Papier wird davon ausgegangen, dass EI ein wichtiger Faktor in der modernen Führung ist und dazu beiträgt, die Teamleistung und das Vertrauen zu verbessern und zu erhalten. In den nächsten Kapiteln wird dieser Faktor anhand der mit Experten und Führungskräften geführten Interviews genauer analysiert.

1.2 Forschungsdesign

Die Wahl des Forschungsdesigns basiert auf verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, die im Rahmen der Vorbereitung dieser Studie konsultiert wurden. Darüber hinaus baut die Arbeit auf den Erkenntnissen des Master Papers von Da Alves Silva und Fischer (2022) auf, das sich über einen Literature Review bereits mit dem Zusammenhang zwischen moderner Führung und EI beschäftigt hat. Im nächsten Kapitel wird eine darauf aufbauende Literaturrecherche durchgeführt, sodass auch neuere Arbeiten und deren Erkenntnisse in diese Studie einfließen können sowie die wichtigsten Begriffe dieser Arbeit definiert werden.

Um die Forschungsfrage zu untersuchen, wird ein qualitativer Ansatz gewählt. Diese Methode ermöglicht es, ein umfassendes Verständnis für die Zusammenhänge und Hintergründe von EI und moderner Führung zu entwickeln. Als Erhebungsstrategie werden episodische Interviews mit vier Führungskräften durchgeführt. Ziel dabei ist es, die Erfahrungen und Perspektiven der Führungskräfte in Bezug auf EI und ihre Führungsbeziehungen zu erfassen.

Obwohl dieses Forschungsdesign möglicherweise aufgrund der tiefen Interviewanzahl nicht in der Lage ist, eine abschliessende Antwort auf die Forschungsfrage zu liefern, wird darauf geachtet, dass auch im Verlauf der Studie auftretende Faktoren angemessen berücksichtigt und in die Analyse einbezogen werden.

2. Theoretischer Rahmen

Das folgende Kapitel befasst sich mit den zentralen Themen dieser Forschung: EI und Führung. Auf den nächsten Seiten werden die Aussagen mehrerer Autoren zusammengefasst und miteinander verglichen, um einen umfassenden Überblick über die vorhandene Literatur zu diesen Themen zu geben, bevor auf die Experteninterviews eingegangen wird.

2.1 Erörterung der 'Emotionalen Intelligenz'

EI umfasst fünf grundlegende Elemente: Selbsterkenntnis, zwischenmenschliche Kompetenz, Anpassungsfähigkeit, Stressresistenz und allgemeines emotionales Wohlbefinden. Seit dem ersten Auftauchen dieses Begriffs, der von Salovey und Mayer (1990) definiert und diskutiert wurde, steht EI für einen Paradigmenwechsel hin zur allgemeinen Intelligenz als Kern von Führung. Bar-On (1997 in Bru-Luna et al., 2021) definiert EI als eine Reihe von nicht-kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen, die die Fähigkeit beeinflussen, erfolgreich mit Anforderungen und Belastungen der Umwelt umzugehen. Die Fähigkeit, Emotionen in einer Führungsrolle zu erkennen und zu kalibrieren, kann das Vertrauen und Engagement von Teams in der heutigen Geschäftswelt erheblich beeinflussen und stellt eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft der Arbeit dar. Laut Ribeiro Souza (2020) werden von Führungskräften zunehmend Empathie und Solidarität erwartet, um Konflikte zu lösen und zwischenmenschliche Beziehungen in Organisationen zu pflegen.

Ebenso wie das allgemeine Wissen, das in verschiedenen Varianten existiert, wurde auch die EI in den letzten Jahrzehnten in drei Modelle unterteilt: 'Ability EI', 'Trait EI' und 'Mixed EI'. Das von Mayer et al. (2016) kontextualisierte Fähigkeitsmodell vertritt EI als eine angeborene Fähigkeit ('Ability EI'), die es dem Individuum ermöglicht, sowohl die Emotionen anderer als auch die eigenen Emotionen mühelos zu erfassen und zu kontrollieren, während Petrides und Furnham (2001) das Eigenschaftsmodell ('Trait EI') vertreten, in dem EI als ein über die Zeit konstantes Verhalten angesehen wird. Die aktuelle Literatur fokussiert sich dabei häufig auf das gemischte Modell ('Mixed EI') von Goleman et al. (2002). Auch Drigas und Papoutsis (2019) beziehen sich auf dieses Modell, um das Beste für sich selbst sowie die eigenen Beziehungen zu erreichen. Dies wurde ermöglicht, indem EI als die Fähigkeit betrachtet wurde, eigene und fremde Emotionen zu erkennen, sich selbst zu motivieren und den Umgang mit Emotionen zu meistern.

2.2 Erörterung der 'Modernen Führung'

Führung und Management sind gleichzeitig eng miteinander verbunden und doch sehr unterschiedlich (Kotter, 1990). Während sich das Management mit Prozessen, Kontrollen sowie

organisatorischen Themen befasst, konzentriert sich die Führung auf die Mitarbeitenden und die damit verbundene Kultur. Ziel ist es, Bewegung zu erzeugen. Nach Kotter (1990) sind dabei drei Teilprozesse involviert (siehe Abb. 1).

Abb. 1 – Die drei Teilprozesse der Führung nach Kotter

Quelle: eigene Darstellung aufgrund Kotter, 1990, S. 5

Unter 'establishing direction' versteht Kotter (1990), dass Vision, Mission und Strategie definiert und richtungsweisend sind. Um sicherzustellen, dass die Menschen gemeinsam in die gleiche Richtung gehen, ist es wichtig, sie durch eine gezielte Kommunikation mit den wichtigsten Interessengruppen zusammenzubringen. Dieser Prozess wird als 'aligning people' bezeichnet. Ermöglicht wird dies durch eine zielgerichtete Kommunikation mit den wesentlichen Stakeholdern. Um effektiv und inspirierend zu führen ('motivating & inspiring'), ist es entscheidend, die Bedürfnisse, Werte und Emotionen der beteiligten Parteien zu verstehen zu berücksichtigen. Diese drei Teilprozesse nimmt auch Held (2022) wahr, der Führung in zwei Kernfunktionen beschreibt. Diese Kernfunktionen beinhalten nach seinen Untersuchungen den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Definitionen von Führung; die Lokomotions- und die Kohäsionsfunktion. Erstere beschäftigt sich dabei mit der Zielorientierung, letztere mit dem Zusammenhalt eines Teams. Auch Kouzes und Posner (2017) unterstreichen die vorherigen Aussagen der beiden Autoren. Sie fügen jedoch hinzu, dass effektive Führungskräfte bestehende Prozesse hinterfragen und Mitarbeitende ermutigen und befähigen.

Die obigen Überlegungen zu Führung werden auch von Weibler (2016 in Swoboda, 2022) mehrheitlich geteilt, wobei er jedoch Merkmale berücksichtigt, die in den Definitionen der anderen Autoren nur teilweise Berücksichtigung finden. Dazu gehört die Doppelrolle von Führungskräften, in der sie Einfluss nehmen und Macht ausüben, was zu einer klaren Rollendifferenzierung führt. Gleichzeitig sind das Engagement für die Mitarbeitenden sowie die daraus resultierenden Leistungsergebnisse entscheidende Attribute, die die Führung definieren. Diese Erkenntnisse wurden auch von Schmalzried et al. (2021) erarbeitet, die darüber hinaus

durch eine Explikation des Begriffs 'Führung' eine Minimaldefinition formuliert haben. Diese «versteht Führung als interpersonellen, asymmetrischen und kontextsensiblen Prozess der Einflussnahme im Hinblick auf Ziele und Handlungen» (Schmalzried et al., 2021, S. 47). Die beschriebene Minimaldefinition reduziert dabei die Definitionen der anderen Autoren, geht aber grundsätzlich auf die gleichen Aspekte ein.

3. Datenerhebung

Der im vorangegangenen Kapitel entwickelte theoretische Rahmen bildet die Grundlage für die empirische Datenerhebung. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Erläuterung des methodischen Vorgehens und beginnt mit der Auswahl der Datenerhebungsmethode, gefolgt von einer Beschreibung, wie das Datenerhebungsinstrument entwickelt wurde. Das Kapitel schliesst mit der Auswahl der Interviewpersonen und einem Überblick über die Durchführung der Datenerhebung.

3.1 Wahl der Erhebungsmethode

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit konzentriert sich darauf, den Zusammenhang zwischen EI und moderner Führung im realen Arbeitskontext zu verstehen. Zu diesem Zweck werden vier episodische Interviews mit Führungskräften geführt, um deren individuelle Erfahrungen und Perspektiven zu erfassen. Der Einsatz eines leitfadengestützten Interviews ermöglicht dabei die Rekonstruktion sozialer Situationen und Praktiken – mit dem Ziel, auf das Erfahrungswissen der Interviewten, also der Expertinnen und Experten, zurückgreifen zu können (Gläser & Laudel, 2012; Meier et al., 2020). Durch diese teilstandardisierte Datenerhebungsmethode kann sichergestellt werden, dass die Leitfragen theorieorientiert sind und gleichzeitig eine Vergleichbarkeit der Interviews besteht. Weiterhin ist jedoch zentral, dass die Leitfragen während dem Interview passend auf den jeweiligen Kontext angepasst werden, sodass ein spontanes und persönliches Gespräch entsteht (spontane Operationalisierung). Insgesamt ist schlussendlich wichtig, dass die leitfadengestützten Interviews auf eine Erfragung und keinesfalls auf eine Abfrage oder ein Ausfragen der Experten ausgerichtet sind (Kruse, 2015).

3.2 Entwicklung des Erhebungsinstrument und Umsetzung der Erhebung

Für die Durchführung dieser qualitativen Interviewstudie war die Entwicklung eines geeigneten Erhebungsinstruments von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund wurde ein Interviewleitfaden entwickelt (vgl. Anhang A – Interviewleitfaden), der die Führungserfahrungen der Interviewten in den Mittelpunkt stellt. Dazu wurden im Hauptteil drei Blöcke definiert, die sich an den drei Teilprozessen der Führung nach Kotter orientieren (vgl. Abb. 1). In jedem der drei Blöcke wurden dabei die Erfahrungen der Führungskräfte abgeholt, wobei jeweils positive wie auch negative Führungsbeispiele erfragt wurden. Dies soll ermöglichen, dass herausgeschält werden kann, wie gute oder schlechte EI in der Führungspraxis gelebt wird. Wichtig in diesem Kontext ist jedoch zu erwähnen, dass das Thema der EI weder im Voraus noch während des

Interviews angesprochen wird. Dies aus dem Grund, damit die Teilnehmenden nicht beeinflusst werden und schlussendlich gemäss Lehrbuch antworten. Die Bedeutung von EI soll später in der Datenanalyse anhand der Führungspraxis erkannt werden.

Da zwei der Interviews in englischer Sprache durchgeführt wurden, ist der Interviewleitfaden sowohl in deutscher als auch englischer Verfassung vorhanden.

3.2.1 Auswahl der interviewten Personen (Sampling)

Für die Selektion der Interviewpersonen nutzten die Autorinnen ihre Kontakte aus dem privaten und beruflichen Umfeld. Für eine Auswahl mussten folgende Kriterien kumulativ erfüllt werden:

- Leitende Funktion in einem Unternehmen
- Wahrnehmung der Führungsrolle in einem geschlechteruntypischen Berufsfeld
 - Beispiele für männerdominierte Berufsfelder: Finanzen, Informatik
 - Beispiele für frauendominierte Berufsfelder: Personal, Marketing

Die Interviews wurden bewusst mit Führungskräften aus geschlechteruntypischen Berufsfeldern gemacht, da diese sowohl die eigene Perspektive kennen wie auch Erfahrungen mit Personen aus geschlechtertypischen Berufsfeldern machen. Durch diese Art und Weise können möglicherweise auch Unterschiede in der Art und Weise, wie EI in der Führungspraxis gelebt wird, herauskristallisiert werden. Um ebenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede in den Interviews zu erfassen und Vergleiche zu ermöglichen, wurden insgesamt zwei Frauen und zwei Männer interviewt. Die folgende Tab. 1 gibt einen Überblick über die interviewten Personen:

Tab. 1 – Übersicht der Interviewteilnehmenden

Interviewte Person	Interviewdauer	Geschlecht	Berufsfeld	Funktion
Person 1	44 Min	Männlich	Marketing	Projektleitung & Stv. Geschäftsleitung
Person 2	35 Min	Weiblich	Application Engineering	Gruppenleitung
Person 3	51 Min	Weiblich	Technischer Support	Gruppenleitung
Person 4	35 Min	Männlich	Human Resources	Abteilungsleitung

Quelle: eigene Darstellung

3.2.2 Durchführung der Interviews

Um die Konsistenz und Verständlichkeit des Interviewleitfadens vor der eigentlichen Durchführung zu überprüfen, wurden zunächst zwei Probeinterviews durchgeführt. Hierbei wurden bewusst zwei Führungspersonen ausgewählt, um möglichst ähnliche Rahmenbedingungen wie

bei den späteren realen Interviews zu schaffen. Die Probeinterviews ergaben, dass die gestellten Fragen im Grossen und Ganzen sinnvoll waren und auch die zeitliche Planung in etwa eingehalten werden kann. Ebenfalls lieferten die beiden Probanden auch Antworten, die voraussichtlich in der Datenanalyse in Bezug auf die EI gut verwertbar sein würden. Allerdings stellte sich während den Probeinterviews heraus, dass einige Fragen im Interviewleitfaden zu komplex formuliert waren, weshalb entsprechende Anpassungen vorgenommen wurden. Dies betrifft insbesondere die Fragen zu 'Aligning people' und 'Motivating and inspiring'.

Parallel dazu wurden die ausgewählten Interviewpersonen schriftlich oder telefonisch um ihre Teilnahme an den Interviews gebeten. Bereits in dieser Phase wurde darauf hingewiesen, dass die persönlichen Erfahrungen im Bereich des Führens während des Interviews besprochen werden und alle Daten vertraulich behandelt werden. Des Weiteren wurde vereinbart, dass die Interviews aufgezeichnet werden, um eine genaue Auswertung zu ermöglichen und Datenverluste zu vermeiden. Um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden nicht im Vorfeld durch die Fragen im Leitfaden beeinflusst wurden, wurden die Interviewleitfäden nicht vorab an die Teilnehmenden verschickt.

Die vier Interviews wurden in Form von virtuellen Videokonferenzen durchgeführt und fanden Anfang November 2023 statt. Dabei wurden zwei der Interviews in Schweizerdeutsch und zwei auf Englisch geführt. Die Interviews wurden jeweils von der Autorin geführt, die das Interview aufgrund eigener persönlicher Kontakte organisiert hatte. Dies aus dem Grund, dass von dem bereits bestehenden Vertrauensverhältnis profitiert werden konnte und dementsprechend ein möglichst persönlicher Austausch über die Führungserfahrung der Interviewpersonen geführt werden konnte. Beide Autorinnen waren jedoch bei allen vier Interviews anwesend, sodass die Gesprächsführung während der vier Durchführungen möglichst einheitlich war und bereits erste Notizen für die Datenanalyse und dessen Codebuch gemacht werden konnten.

3.2.3 *Transkription der erhobenen Daten*

Nach Abschluss der vier Interviews erfolgte die Transkription der Aufzeichnungen. Dies war ein entscheidender Schritt im Forschungsprozess, da sie die Grundlage für die spätere Datenanalyse bildete. Während des Transkriptionsprozesses wurde darauf geachtet, dass die Transkription so weit als möglich wortgetreu erfolgte und auch sprachliche Nuancen, längere Pausen und andere zentrale nonverbale Elemente festgehalten wurden, da sie wichtige Informationen zur Kommunikation lieferten. Dabei lehnten sich die Autorinnen an die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016) an (vgl. Anhang B – Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016)).

Es liegen sowohl deutsche als auch englische Transkripte vor. Diese wurden in ihrer Originalsprache behalten, um die Aussagen der Interviewpersonen unverfälscht wiedergeben zu können. Die Transkription der schweizerdeutschen Interviews erfolgte in Schriftsprache. Aus Gründen der Vertraulichkeit werden die Transkripte nicht im Anhang aufgeführt und verbleiben einzig bei den Autorinnen sowie der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

4. Datenanalyse

Dieses Kapitel widmet sich der umfassenden Analyse der gesammelten Interview-Daten. Im Dies umfasst die Beschreibung der gewählten Analysemethodik und die Entwicklung sowie Umsetzung des Analyseinstruments.

4.1 Wahl der Methodik zur Datenanalyse

Zur Auswertung der Interviews wurde eine Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Diese Methode ermöglichte es, die erhobenen Interviewdaten strukturiert und systematisch zu analysieren. Zur Unterstützung dieser Analyse wurde das Tool ATLAS.ti (cleverbridge.com) eingesetzt.

4.2 Entwicklung des Analyseinstruments und Umsetzung der Analyse

Die folgenden Unterkapitel widmen sich dem Prozess der Entwicklung des Analyseinstruments sowie der anschließenden Durchführung der Inhaltsanalyse. Ziel ist es, einen Überblick über die methodischen Schritte zu geben und damit zur Nachvollziehbarkeit des Analyseprozesses sowie zur Sicherung der methodischen Integrität beizutragen.

4.2.1 *Analyseeinheiten, Strukturierungsdimensionen, Ausprägungen und Definitionen*

Für eine Grundstruktur der Codierung wurde auf die drei Teilprozesse der Führung nach Kotter (siehe Abb. 1) zurückgegriffen, die jeweils eine Hauptkategorie bildeten und somit deduktiv hergeleitet wurden. Im Zuge der Codierung der Transkripten wurden dann während des Analyseprozesses entsprechende induktive Unter-codes gebildet, die häufig auch aus der Theorie aus Kapitel 2.2 abgeleitet werden können. Für die Formulierung der Codes wurde ebenfalls die in ATLAS.ti integrierte KI-Funktionalität genutzt. Diese lieferte aus den vorliegenden anonymisierten Transkripten mittels künstlicher Intelligenz Codierungsvorschläge. Da diese jedoch nicht in das bereits definierte Codiersystem mit den Teilprozessen von Kotter passten, wurden die systemisch generierten Codes nicht direkt übernommen. Diese Vorschläge dienten jedoch im Analyseprozess dazu, wichtige Interviewpassagen zu identifizieren und Hinweise für die eigene Codierung zu erhalten, sodass einerseits keine relevanten Informationen unberücksichtigt blieben und andererseits selbst definierte Codes überarbeitet, gelöscht oder mit anderen Codes zusammengeführt werden konnten. Ebenso wurde während des Codierens festgestellt, dass Unterkategorien wichtig waren, die keiner der drei Hauptkategorien zugeordnet werden konnten. Daher wurde eine weitere Kategorie gebildet: 'Development', die gleichzeitig

induktiv abgeleitet sowie auch deduktiv mit der Literatur von Kouzes und Posner (2017) begründet werden kann.

Alle Kategorien inklusive Unterkategorien können im Codebuch (vgl. Anhang C – Codebuch) eingesehen werden. Neben den Kategorien sowie deren Definitionen wurden ebenfalls Codierregeln und Ankerbeispiele aus den Transkripten ausgewählt, um die Codes für einen Dritten möglichst einfach nachvollziehbar zu machen. Dies geschah jedoch nur bei jenen Definitionen, bei denen ein Mehrwert durch eine zusätzliche Codierregel oder ein geeignetes und vor allem greifbares Ankerbeispiel generiert werden konnte. Zusätzlich wurde mit Hilfe der Kode-Kookurrenz-Analyse in ATLAS.ti ausgewertet, welche Codes häufig miteinander in Verbindung stehen (vgl. Anhang D – Kode-Kookurrenz-Analyse aus dem ATLAS.ti). Auch diese Überschneidungen wurden im Codebuch entsprechend gekennzeichnet.

4.2.2 *Materialdurchlauf, Revision des Codebuchs und Ergebnisaufbereitung*

Da die Formulierung der Unterkategorien unmittelbar während der Codierung der Interviewtranskripte erfolgte, wurden die formulierten Codes von Absatz zu Absatz und von Transkript zu Transkript aufeinander abgestimmt und die Definitionen präzisiert. Um sicherzustellen, dass die den Textstellen zugeordneten Codes noch zu den überarbeiteten Definitionen passten, wurden abschliessend alle Codes sowie deren Fundstellen nochmals einzeln überprüft und mit der durchgeführten Analyse abgeglichen. Die in ATLAS.ti integrierten Funktionalitäten ‘Kode-Dokument-Analyse’ und ‘Kode-Kookurrenz-Analyse’ wurden ebenfalls für eine vertiefte Analyse genutzt. Erstere erlaubte es, die Häufigkeit der Nennung der einzelnen Kategorien pro interviewte Person zu überprüfen. Letztere ermöglichte den Vergleich der einzelnen Codes untereinander, um zu überprüfen, welche Codes häufig miteinander in Verbindung stehen.

Die Bewertung der Inter-Coder-Reliabilität entfällt, da die Codierung nur von einer der Autorinnen durchgeführt wurde. Dennoch ist es wichtig zu erwähnen, dass die Codierung sorgfältig und in mehreren Durchläufen durchgeführt wurde, um eine konsistente und zuverlässige Analyse zu gewährleisten. Ebenfalls wurden die Analysen sowie das erstellte Codebuch anschliessend durch die zweite Autorin auf ihre Konsistenz geprüft. Daraus resultierte ein gemeinsamer Gedankenaustausch, in dessen Verlauf die Codes weiter präzisiert, abgestimmt und überarbeitet wurden, um sie möglichst treffend auf die Fragestellung dieses Papiers (‘Welche Rolle spielt emotionale Intelligenz in der aktuellen Führungspraxis?’) auszurichten.

5. Ergebnisse

Die Ergebnisse der vier Interviews werden anhand der vier Hauptthemen ('motivating and inspiring', 'development', 'aligning people' und 'establishing direction') dargestellt und die Interpretation schriftlich erläutert. Dabei veranschaulicht das nachstehende Diagramm die prozentuale Verteilung der einzelnen Hauptthemen nach der Analyse der Interviews.

Abb. 2 – Hauptthemen: Prozentuale Darstellung basierend auf der Datenanalyse

Quelle: eigene Darstellung

Aus Vertraulichkeitsgründen werden die einzelnen Aussagen aus den Interviews nicht den Personen zugeordnet, sondern gänzlich anonymisiert abgebildet. Deshalb werden auch Zitate von Englisch nach Deutsch übersetzt.

5.1 Motivating and inspiring (43 %)

Dieses Thema sticht mit 43 % der Gesamtantworten besonders hervor. In dieser Analyse wurde das Thema Motivation und Inspiration in zwölf Unterthemen unterteilt, von denen 50 % durch vier abgedeckt wurden: Wertschätzung, Engagement, Vertrauen und Respekt.

Der in einem der Interviews zitierte Satz «ein Lob musst du weitergeben» gibt ein kurzes Beispiel für Wertschätzung am Arbeitsplatz. Interessanterweise wurde mit den Worten «er ist jemand gewesen, der extrem nahe bei den Leuten gewesen ist, aber nicht zu nahe» sowohl der Sinn von Vertrauen – indem die Führungskraft den Teammitgliedern genügend Freiraum gibt – als auch von Engagement erfasst. Erwähnenswert ist hierzu ebenfalls, dass die beiden weiblichen Interviewpersonen bewusst hervorgehoben haben, dass sie sich aktiv Gedanken zu ihren Kompetenzen machen und reflektieren, ob sie den Ansprüchen gerecht werden können.

Hierzu holten sie sich aktiv Unterstützung von ihren Mentoren ein und äusserten ebenfalls den Wunsch nach Wertschätzung oder Bestätigung der eigenen Leistung.

Abb. 3 – Motivating and inspiring: Prozentuale Darstellung der Undercodes basierend auf der Datenanalyse

Quelle: eigene Darstellung

Bei der Erwähnung guter Beispiele für Führung betonten alle vier interviewten Personen, wie authentisch diese Führungskräfte waren und wie sich dies auf ein positives Vertrauensgefühl auswirkte. Andererseits würden sie selbst sagen, dass «kein Vertrauen in die Menschen, keine Authentizität» ein Beispiel für schlechte Führung sei.

5.2 Development (20 %)

Mit 20 % der Antworten, die dem Thema Entwicklung gewidmet sind, unterstreichen die Teilnehmenden die entscheidende Rolle von Faktoren wie Feedback, Lernbereitschaft, Mentoring und Selbstreflexion. Dieser Prozentsatz deutet darauf hin, dass der Schwerpunkt auf persönlichem und beruflichem Wachstum liegt, was bedeutet, dass die Teilnehmenden Entwicklungsaspekte als entscheidend für eine effektive Führung ansehen. Bei der Diskussion über den Einfluss, den eine Führungskraft auf ihre eigene Entwicklung hat, reflektierte eine der Interviewpersonen ebenfalls, wie breit das Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeitenden sei: «du kannst Menschen entwickeln, du kannst Menschen inspirieren [...] du kannst Menschen unterstützen und fördern, du kannst ihnen [aber auch] Steine in den Weg legen [...]».

Abb. 4 – Development: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse

Quelle: eigene Darstellung

Die Analyse hat gezeigt, dass Selbstreflexion und Mentoring mit insgesamt 71 % Nennungsanteil die Schlüsselaspekte von Development ausmachen. Insbesondere die Selbstreflexion umfasst dabei viele Kernelemente, wobei unter anderem ein hohes Bewusstsein für die eigenen Kompetenzen und den eigenen Entwicklungsweg erforderlich ist. Einer der Teilnehmenden fasste dies wie folgt in Worte: «Ich tue, was ich kann. Ich weiss, dass ich dort, wo ich bin, kompetent bin. Ich tue mein Bestes. Ich bin nicht perfekt. Ich habe noch viel zu lernen, viel Raum, um mich zu verbessern». An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass die Selbstreflexion ein grosser Part davon ist, wie sich eine Führungskraft selbst weiterentwickelt.

5.3 Aligning people (19 %)

In 19 % der Diskussionen wurde die Bedeutung, die die Teilnehmenden den Qualitäten wie Authentizität, Gleichheit, Individualität, Loyalität, Rollenbewusstsein und Vorbildfunktion beimessen, hervorgehoben. Dieser hohe Prozentsatz deutet auf eine bemerkenswerte Konzentration auf den grundlegenden Aspekt der Ausrichtung von Teammitgliedern hin und unterstreicht die Bedeutung der zwischenmenschlichen Dynamik und des kohäsiven Teamaufbaus. Von den sechs Unterthemen machten Authentizität, Individualität und Rollenbewusstsein 65 % der Definition dessen aus, was es bedeutet, ein kohäsives Team zu haben. Ebenfalls wurde Authentizität in einem der Interviews als zentrale Eigenschaft von guten Führungskräften genannt: «Ich hatte nur gute Führungskräfte [...] alle hatten gemeinsam, dass sie einem viel Vertrauen entgegenbrachten und authentisch wirkten».

Abb. 5 – Aligning People: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse

Quelle: eigene Darstellung

Führungskräfte, die effektiv kommunizieren und die von ihnen vertretenen Werte verkörpern, werden als entscheidend für die Schaffung eines zusammenhängenden und abgestimmten Teams wahrgenommen. Dies wirkt sich auch positiv auf das Gefühl des Vertrauens aus, das in dieser Studie zu den vier wichtigsten Merkmalen für die Teammotivation gehörte (44 % der gesamten Diskussionen).

Sich seiner Führungsrolle bewusst zu sein, scheint ebenfalls ein positiver Aspekt der Führung im Rahmen der Teamausrichtung zu sein. Eine der Interviewpersonen verwies auf den Unterschied zwischen einer «Alpha»- und einer «Beta»-Persönlichkeit und bekräftigte, dass «zwei Alphatiere nicht funktionieren» – was bedeutet, dass es für die Teamdynamik entscheidend ist, zu wissen, wer die Person ist, die die Richtung vorgibt und der gefolgt werden soll. Ein weiterer Aspekt, der erwähnt wurde, war das Risiko, das besteht, wenn eine bestehende Führungskraft eine solche Rolle innehat, aber nicht über die erforderlichen Kompetenzen oder den Willen verfügt, diese Rolle auszufüllen. In einem Beispiel wurde dies sogar den Mitarbeitenden kommuniziert, was sich in einer geringeren Zufriedenheit der Mitarbeitenden niederschlug. Wie zitiert «ich habe diese Rolle gar nicht gewollt, ich will das eigentlich gar nicht, am liebsten würde ich jetzt rauslaufen». Nach der Analyse war es möglich zu erkennen, wie alle drei Unterthemen, die bei der Ausrichtung der Mitarbeitenden am stärksten ins Gewicht fallen (Individualität, Authentizität und Rollenbewusstsein), miteinander verbunden sind und wie sich dies nicht nur auf die Mitarbeitenden, sondern auch auf das Wohlbefinden der Führungskräfte auswirken kann.

5.4 Establishing direction (18 %)

Establishing direction, also die Richtungsbestimmung, die fast ein Fünftel der Interviewauswertungen ausmacht, umfasst eine Vielzahl von Merkmalen. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Datenanalyse eine differenzierte Sichtweise. Interessanterweise gibt es nämlich kein Unterthema, das im Vergleich zu den anderen besonders hervorsteicht. Die fünf meistgenannten Unterthemen, die insgesamt 54 % aller Interviewantworten zu 'Establishing direction' ausmachen, sind: 'Ruhe bewahren/Stressmanagement', 'Perspektivenwechsel', 'Präsenz', 'Strategische Stärke' und 'Strukturen haben/geben'.

Abb. 6 – Establishing direction: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse

Quelle: eigene Darstellung

In Bezug auf das 'Stressmanagement' und 'Präsenz' wies eine der Interviewpersonen auf eine von früheren Führungskräften wahrgenommene Art der Führung hin, die auf dem Einsatz von Gelassenheit und Durchsetzungsvermögen beruht. Sie erwähnte: «Er hat eine solche absolut ruhige Art, die aber doch sehr bestimmt ist». Eine andere Interviewperson bestätigte diese

Denkweise dadurch, «dass alles extrem dynamisch ist» und es als Führungskraft zentral ist. «dass du in fast jeder Situation einen klaren Kopf behältst». Ein Beispiel zu guter Führung zeigte ebenfalls, dass überlegtes Handeln positiv hervorzuheben ist. Ebenso ist Selbstreflexion ein wesentlicher Bestandteil. Als Führungskraft ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass man auch selbst emotional belastet und gestresst sein kann und lernen muss, damit umzugehen. Dies hat unter Umständen auch Auswirkungen auf das Team.

6. Diskussion und Schlussfolgerungen

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Diskussion der zentralen Ergebnisse der Studie zu EI in der Führungspraxis. Ziel ist es, die Kernthemen zusammenzufassen, mögliche Implikationen zu beleuchten und weitere Forschungsperspektiven aufzuzeigen. Damit soll die Relevanz der Ergebnisse unterstrichen werden, um zu einem erweiterten Verständnis von EI in der Führungspraxis beizutragen.

6.1 Erkenntnisse zur Forschungsfrage

Das Hauptziel dieser Studie war die Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage, die lautete: 'Welche Rolle spielt die emotionale Intelligenz in der aktuellen Führungspraxis?'

Dazu zeigte die Auswertung der vier Interviews, dass sich alle interviewten Führungskräfte bewusst sind, dass EI in der heutigen dynamischen Arbeitswelt eine Schlüsselrolle spielt. Obwohl der Begriff 'Emotionale Intelligenz' in den Interviewfragen bewusst nicht verwendet wurde, bezogen sich die Antworten häufig auf das Thema oder zumindest auf einen Teilbereich der EI. Dies zeigte sich beispielsweise darin, dass die Interviewpersonen auf die Frage nach der Definition von 'guter Führung' betonten, dass gute Führungskräfte die Teammitglieder als Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen erkennen und sie entsprechend führen. EI ist also ein wesentlicher Part der Führungspraxis.

Für die Interviews stellten die Autorinnen die These auf, dass Wertschätzung ein zentraler Faktor in der Führung ist. Diese These stützt sich auf die Literatur, in der W.C. Howard (2005) erklärt, dass Führung ein Prozess verbaler oder nonverbaler Kommunikation ist, der Coaching, Motivation oder Inspiration, Anleitung oder Führung und Unterstützung oder Beratung anderer beinhaltet. Diese These wurde durch die Interviews bestätigt, da Motivation und Inspiration insgesamt 43 % der Inhaltsanalyse ausmachten. Wertschätzung nahm mit 17 % den grössten Anteil an diesem Hauptthema ein. Es gab auch einen Konsens zwischen allen interviewten Personen, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat und dass diese Bedürfnisse von der Führungskraft erkannt werden müssen. Dazu gehört auch, dass die Wertschätzung individuell zum Ausdruck gebracht werden muss. Die Zitate «es ist noch mehr auf die einzelne Person und ihre Bedürfnisse ausgerichtet als früher» und «darum führe ich ja gerne Menschen, weil sie halt wirklich individuell sind, jeder ist anders» sind Beispiele für diese Denkweise.

Die Definition von Führung nach Kotter (1990), die die Motivation und Inspiration, die Menschenorientierung und Richtungsweisung umfasst, wurde in dieser Studie durch die Aussagen der Teilnehmenden bestätigt. Die Aussagen der Interviewpersonen zeigten, dass sich die

Kunst der Führung zwar seit dem 20. Jahrhundert bis heute verändert hat und heute viel stärker auf das Individuum und Transparenz ausgerichtet ist, die Säulen der Führung aber nach wie vor aktuell sind. Wichtig zu ergänzen ist jedoch, dass, wie bereits aus der Theorie abgeleitet, auch der Aspekt der Entwicklung sehr zentral ist und einen grossen Teil der Führungsarbeit ausmacht (Kouzes & Posner, 2017). Dies wurde in den Interviews immer wieder betont, obwohl der Entwicklungsaspekt in den Interviewfragen nicht erwähnt wurde. Dies bestätigt die Theorie zusätzlich, da die Entwicklung von den Interviewpersonen selbst angesprochen wurde.

«Leadership and learning are indispensable to each other» (Kennedy, 1963).

Nach der Analyse der Interviews konnte auch festgestellt werden, dass die Teilnehmenden sowohl Anzeichen von Ability EI nach Mayer et al. (2016) – EI als angeborenes Talent – als auch von Trait EI – EI wird erlernt und mit der Zeit verbessert – nach Petrides und Furnham (2001) aufweisen bzw. angesprochen haben. Dies zeigt sich beispielsweise bei Trait EI in dem Zitat «du brauchst so viele Fähigkeiten als Führungsperson [...] aber du musst auch bereit sein, um auch offen zu bleiben und neue Sachen zu lernen». Dies zeigt, dass Entwicklung eine wesentliche Komponente für Führungserfolg ist. Ergänzend dazu wurde jedoch in einem anderen Interview erwähnt, dass man als Unternehmer geboren werden muss und dies nicht erlernt werden kann. Dies spricht für den Ansatz Ability EI. Gleichzeitig wurde von derselben Interviewperson aber auch gesagt, dass man die wichtigsten Grundlagen bereits in der Kindheit vermittelt bekommt. Dazu gehören «Wille, Dankbarkeit und Engagement». Alle diese Erkenntnisse sprechen stark für den 'Mixed EI'-Ansatz von Goleman et al. (2002). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass EI ein wesentlicher Faktor der Führung ist und auch in der Führungspraxis eine entscheidende Rolle spielt.

6.2 Empfehlungen für die Praxis

Aus den Erkenntnissen der Interviews und der Analyse werden Empfehlungen für die Praxis abgeleitet. Diese sollen als praktischer Leitfaden dienen, um die verschiedenen Anspruchsgruppen in ihren Kompetenzen zu stärken und ein förderliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Die Umsetzung dieser Empfehlungen kann ein Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen und erfolgreichen Führungskultur sein.

6.2.1 Empfehlungen für Führungskräfte

«It's time for leaders to double down on the idea that the employee experience (EX) is now the key driver of the customer experience (CX) and find smarter, strategic ways of connecting the two» (Yohn, 2023).

Angesichts der aktuellen Dynamik und der Entwicklungen im Geschäftsumfeld ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, sich verstärkt und vorrangig auf die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konzentrieren. Dies beinhaltet die Schaffung eines aktiven Gleichgewichts zwischen persönlicher und fachlicher Führung. Dazu gehört, dass die Führungskraft bestrebt ist, die Selbstständigkeit der Mitarbeitenden zu fördern, ihnen Vertrauen und Verantwortung zu übertragen und gleichzeitig die psychologische Sicherheit zu stärken. Dies ermöglicht den Teammitgliedern, eigenverantwortlich zu handeln, kreative Lösungen zu finden und ihre individuellen Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass die Führungskraft immer auf dem Laufenden bleibt, ohne dass dies zu einem Mikromanagement führt. In dieser Hinsicht können regelmässige Status-Updates sehr wertvoll sein. Diese Updates bieten die Möglichkeit, den aktuellen Stand der Projekte zu überprüfen, offene Fragen zu klären und sicherzustellen, dass die individuellen Beiträge zum Gesamterfolg des Teams beitragen. Durch diese ausgewogene Herangehensweise kann eine Führungskraft die Selbstständigkeit fördern und gleichzeitig den Überblick behalten, um den bestmöglichen Beitrag zum Teamerfolg zu gewährleisten.

6.2.2 Empfehlungen für Mitarbeitende

Aus der Mitarbeitenden-Perspektive ist aus Sicht der Autorinnen die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden äusserst zentral. Dies bedeutet auf der einen Seite, dass Verantwortung für die eigenen Aufgaben und Ergebnisse übernommen wird, um das Vertrauen der Führungskraft zu stärken und die Effizienz des Teams zu verbessern. Auf der anderen Seite ist jedoch ein gutes Upward-Management ebenso wichtig. Dieses umfasst diverse Aspekte und beinhaltet zusammenfassend, dass Mitarbeitende proaktiv sowie vorbereitend handeln und damit ebenso wie die Führungskraft eine offene Kommunikation fördern. Das bedeutet unter anderem, dass nicht nur die Führungskraft Ergebnisse einfordert, sondern Mitarbeitende aktiv unterstützen und neben einer selbständigen Arbeitsweise regelmässig und aus eigenem Antrieb Status-Updates geben. Zentral dabei ist zudem, dass bei Problemstellungen sogleich auch Handlungsoptionen und wo möglich auch Empfehlungen geliefert werden, sodass gemeinsame Meetings möglichst effektiv genutzt werden können und der Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten gelegt werden kann.

6.2.3 Empfehlungen für Unternehmen

Um die Führungskräfte sowie die Mitarbeitenden bei ihren Vorhaben möglichst zu unterstützen sowie eine zielgerichtete und wertschöpfende Arbeit zu ermöglichen, sollen Unternehmen organisationsweite Standards schaffen. Dazu gehören beispielsweise strukturierte Feedback-Mechanismen oder auch Programme zur Entwicklung von Kompetenzen. Letzteres nicht, wie vielerorts etabliert, nur auf Führungs-, sondern auch auf Fachebene. Dies unterstützt dabei, dass kompetente Mitarbeitende für eine Weiterentwicklung nicht nach extern wechseln müssen, sondern intern gehalten werden können. Neben solchen Massnahmen sind aber auch Stage-Programme zu etablieren, sodass Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt und auch seitens Unternehmen aktiv promotiert werden können. Dies vermittelt Wertschätzung an der Arbeit der Mitarbeitenden und zeigt auf, dass nicht nur Führungsarbeit, sondern auch Fachwissen den Weg zur Karriere ebnet.

6.3 Offene Fragen und Anregungen zur weiteren Forschung

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die identifizierten Grenzen der vorliegenden Forschung eingegangen und ein Ausblick auf mögliche Ansätze für zukünftige Untersuchungen gegeben. Darüber hinaus werden Perspektiven für zukünftige Forschungsschwerpunkte skizziert.

6.3.1 Grenzen der Forschung

Der Fokus dieser Arbeit lag auf der Bedeutung und Anwendung von EI in der Führungspraxis. Durch die Interviews mit Führungskräften aus geschlechtsuntypischen Bereichen war es möglich, neben ihren eigenen Erfahrungen auch ihre Erfahrungen mit anderen Führungskräften aus ihrem Bekanntenkreis zu erfragen und somit indirekt auch die Führungspraxis von Vorgesetzten aus geschlechtstypischen Bereichen zu erfassen. Da dies jedoch nur durch die Perspektive der ausgewählten Interviewperson möglich war, kann nur bedingt beurteilt werden, ob die Ergebnisse dieser Arbeit auf ein breites Spektrum von Führungskräften oder nur auf geschlechtsuntypische Führungskräfte übertragbar sind. Für eine zukünftige Analyse könnte es daher interessant sein, eine breitere Gruppe von Führungskräften zu befragen und sich an den bereits vorliegenden Ergebnissen zu orientieren. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass im Rahmen der Interviews nur überprüft werden konnte, ob EI von den Interviewpersonen als wichtiger Bestandteil erkannt wird und ob sie dies nach eigener Aussage bei sich selbst oder anderen Führungskräften beobachten. Ob dies in der Praxis tatsächlich so gelebt wird, kann nicht beurteilt werden – dies müsste durch eine Beobachtung in der Praxis plausibilisiert werden, was im Rahmen dieser Studie nicht möglich war.

6.3.2 *Ausblick*

Ein interessanter Ansatz für eine zukünftige, möglicherweise quantitative Studie könnte sein, die Unterschiede in der Anwendung von EI zwischen geschlechtstypischen und geschlechtsuntypischen Berufsfeldern weiter zu untersuchen. Dies könnte vertiefte Erkenntnisse darüber liefern, wie geschlechtsspezifische Rollenerwartungen und -dynamiken die Ausprägung von EI bei Führungskräften beeinflussen. Interessant wäre auch ein Vergleich auf verschiedenen Hierarchieebenen. Diese Ansätze könnten nicht nur bestehende Erkenntnisse ergänzen, sondern auch neue Impulse für die Förderung von EI in unterschiedlichen beruflichen Kontexten liefern. Ebenso könnten Interviews mit Mitarbeitenden eine weitere interessante Perspektive bieten, um die Aussagen der Führungskräfte zu unterlegen.

Quellenverzeichnis

- Bru-Luna, L. M., Martí-Vilar, M., Merino-Soto, C. & Cervera-Santiago, J. L. (2021). Emotional Intelligence Measures: A Systematic Review. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 9(12), 1696. <https://doi.org/10.3390/healthcare9121696>
- Da Alves Silva, R. & Fischer, C. (2022). *Emotionale Intelligenz im Kontext der modernen Führung: Ein Schlüsselfaktor für hohe Leistungsergebnisse* [Masterarbeit]. HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Zürich.
- Drigas, A. & Papoutsis, C. (2019). Emotional Intelligence as an Important Asset for HR in Organizations: Leaders and Employees. *International Journal of Advanced Corporate Learning (IJAC)*, 12(1), 58. <https://doi.org/10.3991/ijac.v12i1.9637>
- Gläser, J. & Laudel, G. (2012). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Auflage). Lehrbuch. VS, Verl. für Sozialwiss. <http://d-nb.info/1002141753/04>
- Goleman, D., Boyatzis, R. E. & McKee, A. (2002). *Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence*. Harvard Business School Press.
- Held, C. (2022). Einleitung. In C. Held (Hrsg.), *Leadership – trendresistent gedacht: Etablierte Führungstheorien und -modelle für die Praxis* (S. 1–8). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65905-2_1
- Jordan, P. J. & Troth, A. C. (2004). Managing Emotions During Team Problem Solving: Emotional Intelligence and Conflict Resolution. *Human Performance*, 17(2), 195–218. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1702_4
- Kennedy, J. F. (1963, 22. November). *Remarks Prepared for Delivery at the Trade Mart in Dallas, TX, November 22, 1963 [Undelivered]*. John F. Kennedy Presidential Library and Museum. <https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/dallas-tx-trade-mart-undelivered-19631122>
- Kotter, J. P. (1990). *A force for change: How leadership differs from management*. The Free Press; Maxwell Macmillan.
- Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (2017). *The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations*. John Wiley & Sons, Inc.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). *Grundlagentexte Methoden*. Beltz Juventa. http://ebooks.ci-ando.com/book/index.cfm/bok_id/1826665

- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., durchgesehene Aufl.). *Grundlagentexte Methoden*. Beltz Juventa.
- Mayer, J. D., Caruso, D. R. & Salovey, P. (2016). The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates. *Emotion Review*, 8(4), 290–300. <https://doi.org/10.1177/1754073916639667>
- Meier, C., Polfer, L. & Ulrich, G.-S. (2020). *Wissenschaftsmethodik: Das 1 × 1 für Business-Studierende*. Verlag SKV AG.
- Moreira, J. F. A. & Rua, O. M. M. M. d. L. (2023). Linking emotional intelligence and transformational leadership: an application to technology sector firms' leaders. *Revista de Gestão e Secretariado*, 14(1), 1024–1048. <https://doi.org/10.7769/ge-sec.v13i4.1569>
- Petrides, K. V. & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. *European Journal of Personality*, 15(6), 425–448. <https://doi.org/10.1002/per.416>
- Rahim, M. A., Ma, Z., Quah, C.-S., Rahman, M. S., Jasimuddin, S. M., Shaw, L. & Ozyilmaz, A. (2019). Intelligent entrepreneurship and firm performance: A cross-cultural investigation. *Journal of International Entrepreneurship*, 17(4), 475–493. <https://doi.org/10.1007/s10843-019-00252-5>
- Ribeiro Souza, P. C. (2020). *Inteligência emocional nas organizações: Bacharelado em Administração* [Bachelorarbeit]. Minas Gerais. <http://dspace.doc-tum.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3896/Pamela%20Souza.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Schmalzried, L., Fröhlich, F. & Vondermaßen, M. (2021). Dimensionen der Führung: Eine begriffsdefinitorische Grundlegung (ethikorientierter) guter Führung. *Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal*, 3(2), 45–57. <https://doi.org/10.1365/s42681-021-00026-5>
- Swoboda, M. (2022). Die Methode Innovational Leadership. In M. Swoboda (Hrsg.), *Innovational Leadership: Mit Digitalisierung und Agilität zu Innovation und Leadership* (1. Auflage 2022, S. 5–14). Springer Berlin; Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65783-6_2
- W.C. Howard (2005). Leadership: four styles. *Education*, 126(2), 384–392.
- Weibler, J. (2016). *Personalführung* (3., komplett überarbeitete und erweiterte Auflage). Verlag Franz Vahlen. <https://doi.org/Jürgen>

Yohn, D. L. (5. April 2023). Engaged Employees Create Better Customer Experiences. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2023/04/engaged-employees-create-better-customer-experiences>

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 – Die drei Teilprozesse der Führung nach Kotter	4
Abb. 2 – Hauptthemen: Prozentuale Darstellung basierend auf der Datenanalyse.....	12
Abb. 3 – Motivating and inspiring: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse	13
Abb. 4 – Development: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse.....	14
Abb. 5 – Aligning People: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse.....	15
Abb. 6 – Establishing direction: Prozentuale Darstellung der Unter-codes basierend auf der Datenanalyse.....	16

Tabellenverzeichnis

Tab. 1 – Übersicht der Interviewteilnehmenden 7

Anhang

1.1.1 Anhang A – Interviewleitfaden

1.1.1.1 Deutsche Verfassung

Gliederung		Inhalte	Zeit
Begrüssung und Projektbeschreibung		<p>Vorstellung der Interviewteilnehmenden und ihrer Rolle.</p> <p>Vorstellung des Themas (generische Zielsetzung sowie Relevanz des Interviews für die Zielerreichung).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Klärung der Vertraulichkeit des Interviews: Aufzeichnung des Interviews (Grund: Vermeidung von Informationsverlust, präzise Auswertungen). ➤ Audiogerät einschalten → Start Interview. <p>Interviewperson bitten, etwas von seiner/ihrer Funktion und Aufgabenbereich zu erzählen.</p> <p>Überleitung zur ersten Frage.</p>	5'
Überleitung		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kannst Du uns von einer Führungskraft berichten, die Du persönlich als Vorbild betrachten? Was macht diese Person für Dich zu einem Vorbild und wie hat sich dies auf Dein eigenes Verständnis von Führung ausgewirkt? ➤ Kannst Du uns ebenfalls von einer Führungskraft berichten, die ein negatives Bild bei Dir hinterlassen hat? Weshalb? 	5'
Leadership & Emotionale Intelligenz	Establishing direction	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bitte denk an eine Situation, in der Du Ziele und Strategien an Dein Team kommuniziert hast. Wie ist Dir dies besonders gut gelungen? Weshalb? ➤ Hast Du Dich dabei auch mit Herausforderungen konfrontiert gesehen? Wie bist Du damit umgegangen? 	5'
	Aligning people	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kannst Du von einer Situation berichten, in der effektive zwischenmenschliche Kommunikation dazu beigetragen hat, ein Team in die gleiche Richtung zu lenken? Wie wurde dieses Ziel erreicht? ➤ Hast Du auch eine Situation erlebt, in der mangelhafte zwischenmenschliche Kommunikation dazu führte, dass ein Team in verschiedene Richtungen driftete oder Schwierigkeiten hatte, gemeinsame Ziele zu erreichen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Herausforderungen traten auf, und wie hätten sie vermieden oder gelöst werden können? 	5'

	<i>Motivating and inspiring</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kannst Du von einer Situation berichten, in der Wertschätzung und die Fähigkeit, andere zu inspirieren, das Team positiv beeinflusst haben? Wie hat sich das auf die Motivation und Leistung des Teams ausgewirkt? ➤ Kannst Du uns von einer Situation berichten, in der ein Mangel an Wertschätzung und fehlende Inspiration einen negativen Einfluss auf ein Team hatten? <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Schwierigkeiten traten auf, und wie hätte dies vermieden oder gelöst werden können? 	5'
<i>Abschlussfrage</i>		<p>Haben wir Deiner Meinung nach etwas vergessen oder möchtest Du noch etwas ergänzen?</p>	3'
<i>Verabschiedung</i>		<p>Verabschiedung, Dankeschön für die Teilnahme am Interview, Aufklärung zur effektiven Forschungsfrage, weiteres Vorgehen:</p> <p><i>Vielen herzlichen Dank für Deine Teilnahme an diesem Interview. Deine Einblicke und Erfahrungen sind äusserst hilfreich für unsere Forschung. Wir werden nun in einem nächsten Schritt die Interviews auswerten und prüfen, wie wir die spannenden Erkenntnisse mit unserer Forschungsfrage in Verbindung bringen können. Diese lautet: 'Welche Rolle spielt die emotionale Intelligenz in der aktuellen Führungspraxis?' Gerne können wir Dir nach der Fertigstellung der Arbeit unseren Abstract zusenden und falls Du weiteres Interesse hast, senden wir Dir unsere Ergebnisse gerne zur Verfügung.</i></p>	2'

1.1.1.2 Englische Verfassung

Structure		Contents	Time
<i>Welcome and project de- scription</i>		<p>Introduction of the interview participants and their role.</p> <p>Presentation of the topic (generic objective and relevance of the interview for achieving the objective).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Clarification of the confidentiality of the interview: Recording of the interview (reason: avoidance of loss of information, precise analyses). ➤ Switch on the audio device → Start interview. <p>Ask the interviewee to tell you something about his/her function and area of responsibility.</p> <p>Transition to the first question.</p>	5'
<i>Transition</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Can you tell us about a manager that you personally consider to be a role model? What makes this person a role model for you and how has this affected your own understanding of leadership? ➤ Can you also tell us about a manager who has left a negative impression on you? Why? 	5'
Leadership & emotional intelligence	<i>Establishing di- rection</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Please think of a situation in which you communicated goals and strategies to your team. How did you do this particularly well? Why? ➤ Did you face any challenges in the process? How did you deal with them? 	5'
	<i>Aligning people</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Can you tell us about a situation in which effective interpersonal communication helped to steer a team in the same di- rection? How was this goal achieved? ➤ Have you also experienced a situation in which poor interpersonal communication led to a team drifting in different directions or having difficulty achieving common goals? <ul style="list-style-type: none"> ○ What challenges arose and how could they have been avoided or solved? 	5'
	<i>Motivating and in- spiring</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Can you tell us about a situation in which appreciation and the ability to inspire others had a positive influence on the team? How did this affect the team's motivation and performance? ➤ Can you tell us about a situation in which a lack of appreciation and lack of inspiration had a negative impact on a team? <ul style="list-style-type: none"> ○ What difficulties arose and how could these have been avoided or resolved? 	5'
<i>Final question</i>		Do you think we have forgotten anything, or would you like to add something?	3'

<p><i>Farewell</i></p>	<p>Farewell, thank you for participating in the interview, clarification of the effective research question, next steps:</p> <p><i>Thank you very much for taking part in this interview. Your insights and experiences are extremely helpful for our research. In the next step, we will now analyze the interviews and examine how we can link the exciting findings to our research question. This is: 'What role does emotional intelligence play in current management practice?'. We will be happy to send you our abstract once the work has been completed and, if you are interested, we will be happy to send you our results.</i></p>	<p>2'</p>
------------------------	--	-----------

1.1.2 Anhang B – Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016)

Es wurden die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016, S. 167) angewendet. Nicht angewandte Regeln sind durchgestrichen.

- Es wurde wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte wurden nicht mittranskribiert, sondern möglichst genau ins Schriftdeutsche übersetzt.
- Sprachen und Interpunktionen wurden leicht geglättet, das heisst an das Schriftdeutsche angenähert. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
- Deutliche, längere Pausen wurden durch in Klammer gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
- ~~Besonders betonte Begriffe wurden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.~~
- Zustimmende beziehungsweise bestätigende Lautäusserungen der interviewenden Person (mhm, okay, aha etc.) wurden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrochen hatten.
- Einwürfe der jeweils anderen Person wurden in eckige Klammern [] gesetzt.
- Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), wurden in Klammern notiert.
- Absätze der interviewenden Person wurden durch «I:» und kursive Schrift, die der befragten Person durch ein eindeutiges Kürzel, beispielsweise «B1:» eingeleitet.
- Nonverbale Äusserungen und Störungen wurden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (verlässt den Raum).
- Unverständliche Wörter wurden durch den Vermerk (unv.) kenntlich gemacht.
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, wurden anonymisiert ~~und rot gekennzeichnet.~~

1.1.3 Anhang C – Codebuch

Hinweis: Alle Ankerbeispiele werden aus Vertraulichkeitsgründen jeweils in Deutsch angezeigt. Englische Aussagen wurden möglichst wort- und sinngetreu ins Deutsche übersetzt.

Hauptkategorie	Unterkategorie	Definition	Kodier-Regeln	Ankerbeispiele
<i>Aligning people</i>		Das Ziel besteht darin, Menschen durch wirksame Kommunikation gezielt in eine gemeinsame Richtung zu lenken. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Unterkategorien von entscheidender Bedeutung, um eine kohärente und kooperative Arbeitsumgebung zu schaffen.		
	Authentizität	Authentizität in der Führung bezieht sich darauf, dass Führungskräfte ihre wahre Persönlichkeit, Werte und Überzeugungen zeigen, ohne sich zu verstellen. Authentische Führungskräfte sind transparent und ehrlich in ihrer Kommunikation.		Und halt aber auch ehrlich bist und sagst "he das verlange ich von dir, weil ich mache es ja auch", ich glaube das ist schon das, was die Leute dann beeindruckt und sie dann sicher auch mitnehmen.
	Gleichstellung	Unter Gleichstellung wird verstanden, wie Führungskräfte bestrebt sind, Chancengleichheit und Fairness im Team zu fördern. Dies beinhaltet die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt, die		

		Schaffung eines inklusiven Umfelds sowie die Gewährleistung gleicher Entwicklungsmöglichkeiten für alle Teammitglieder.		
	Individualität	<p>Individualität bezieht sich darauf, wie Führungskräfte die Einzigartigkeit jedes Teammitglieds schätzen und fördern. Dies schliesst die Anpassung von Führungsmethoden an individuelle Stärken und Bedürfnisse ein, um eine optimale Entfaltung der Potenziale jedes Einzelnen zu ermöglichen und gleichzeitig das Teamgefüge zu stärken.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Establishing Direction: Perspektivenwechsel</i> 		<p>Und vor allem kann man es nicht bei jedem Menschen gleich machen. Weil diejenigen, die sagen, sie wollen mit allen gleich umgehen, die können das machen wenn sie wollen, aber es funktioniert nicht. Weil jeder Mensch tickt anders und jeder Mensch tickt an jedem Tag anders.</p>
	Loyalität	Loyalität in der Führung betrifft das Schaffen einer Atmosphäre, in der Teammitglieder loyal zu den gemeinsamen Zielen und Werten stehen.		
	Rollenbewusstsein	Rollenbewusstsein in der Führung bezieht sich auf die Fähigkeit von Führungskräften, sich klar in verschiedenen Positionen zu verorten und diese Rolle transparent zu kommunizieren. Die Führungskräfte erkennen ihre Stärken und Schwächen, verstehen, wann sie als Unterstützung dienen sollten oder wann es angebracht ist, im Hintergrund zu agieren. Rollenbewusstsein beinhaltet auch	<p>Im Fokus steht hier nur das Verständnis der Führungskraft ihrer eigenen Rolle.</p> <p>Dasjenige der Mitarbeitenden ist in «Perspektivenwechsel» und «Individualität» abgedeckt.</p>	

		die Einsicht, dass die Art der Führung einen bedeutenden Einfluss auf das Wohlbefinden und die Leistung der Teammitglieder hat.		
	Vorbildfunktion	Die Vorbildfunktion beschreibt, wie Führungskräfte durch ihr eigenes Verhalten und ihre Einstellungen als positive Beispiele dienen. Ebenfalls gehören hierzu Nennungen, in denen die Interviewpersonen mitteilen, dass Führungskräfte eine Vorbildfunktion innehaben.		[...] Führung ist lebenslange Erziehung. Du musst einfach, also die wichtigsten Punkte musst Du immer wieder... also steter Tropfen höhlt den Stein. Du musst gewisse Sachen immer wieder sagen. Gibt dann schon Sachen, die funktionieren. Also (1. Finger) Du musst es immer wieder sagen, (2. Finger) Du musst es aber auch vorleben.
<i>Development</i>		Der Oberbegriff umfasst alle Aspekte der Entwicklung, Förderung und kontinuierlichen Verbesserung von Führungskräften und ihren Teams. Entwicklung in der Führung zielt darauf ab, die individuellen Kompetenzen, die Teamdynamik und die organisatorische Effizienz kontinuierlich zu steigern.		
	Feedbackkultur	Die Betonung liegt auf der Wichtigkeit des konstruktiven Feedbacks als integraler Bestandteil effektiver Führung. Dabei bezieht sich dies sowohl auf Lob als		... von dem her, er lässt mich machen, und dann gibt er mir Feedbacks.

		auch auf Kritik. Rückmeldungen werden als Instrument zur Förderung der Mitarbeiterentwicklung und zur Verbesserung der Gesamtleistung im Führungsprozess betrachtet.		Dann sagt er mir vielleicht "auf das musst du achten, und was ist mit dem und was ist mit dem und was ist mit dem", also dann nimmt er mich so richtig hops. Aber es tut gut...und so lerne ich dazu.
	Lern- und Weiterentwicklungsbereitschaft	<p>Führung wird als fortwährender Lernprozess betrachtet, bei dem die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung als unerlässlich gilt. Dazu gehören lebenslanges Lernen und die Notwendigkeit täglicher Lernaktivitäten.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Development: Selbstreflexion</i> 	Dieser Code bildet die Perspektive der Führungsperson auf ihre eigene Lern- und Weiterbildungsbereitschaft ab.	
	Mentorschaft	<p>Mentoring bezieht sich auf die Rolle von Führungskräften als Wegweiser, Unterstützer und Challenge-Partner, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben, um die berufliche und persönliche Entwicklung ihrer Teammitglieder zu fördern, die Selbstständigkeit der Mitarbeitenden zu unterstützen und ihre Kompetenzen auszubauen.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Motivating and inspiring: Psychologische Sicherheit</i> 		Und ich habe es auch schon zwei-drei Mal gesagt, also auch meinen Mitarbeitern, also ich möchte die Vorgesetzte sein, die ich mir wünschen wollen würde. Punkt. Das habe ich mitgenommen. Ähm, also eine Vorgesetzte, die weiterentwickelt-, also die Stärken erkennt, fördert, weiterentwickelt, die wirklich weiterentwickelt,

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Motivating and inspiring: Vertrauen</i> 		<p>nicht irgendwie hierarchienmässig und "du machst jetzt das was ich dir sage", sondern wirklich wachsen sehen, wie eine Blume, so, das ist einfach das- das schöne, und da dazu gehört alles rundherum. Ob es Vertrauen ist, ob es unterstützen ist, ob es füreinander da sein ist, Kommunikation, alles zusammen. Ich glaube das Eine geht gar nicht ohne das Andere.</p>
	<p>Selbstreflexion</p>	<p>Selbstreflexion in der Führung bezieht sich darauf, dass Führungspersonen bewusst über ihre eigenen Handlungen, Entscheidungen und Führungsstile nachdenken. Dies beinhaltet die kritische Analyse persönlicher Stärken und Entwicklungsbereiche, um kontinuierliche berufliche und persönliche Weiterentwicklung zu fördern.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Development: Lern- und Weiterentwicklungsbereitschaft</i> ➤ <i>Motivating and inspiring: Engagement / Passion</i> 		<p>Ich tue, was ich kann. Ich weiss, dass ich dort, wo ich bin, kompetent bin. Ich tue mein Bestes. Ich bin nicht perfekt. Ich habe noch viel zu lernen, viel Raum, um mich zu verbessern. Aber ich habe in den letzten fünf Jahren einen guten Job gemacht, einen ganz guten Job.</p>

		➤ <i>Motivating and inspiring: Selbstbewusstsein</i>		
<i>Establishing direction</i>		Dies beschreibt den Prozess, in dem Führungskräfte klare und durchsetzbare Ziele setzen, Erwartungen transparent kommunizieren und eine klare Vision für das Team oder die Organisation entwickeln. Das Ziel besteht darin, eine klare Ausrichtung für alle Mitarbeitenden zu schaffen, um gemeinsam auf Erfolg hinzuarbeiten und Hindernisse zu überwinden.		
	Bestimmtheit	Bestimmtheit in der Führung bezieht sich auf die Klarheit und Entschlossenheit, mit der Führungskräfte ihre Ziele und Richtung kommunizieren. Es umfasst die Fähigkeit, klare Entscheidungen zu treffen und die Vision für das Team oder die Organisation deutlich zu definieren.		
	Durchsetzungsvermögen	Durchsetzungsfähigkeit bezieht sich darauf, wie Führungskräfte in der Lage sind, ihre Ziele und Entscheidungen wirksam umzusetzen. Dies schließt die Fähigkeit ein, effektiv Hindernisse zu überwinden und sicherzustellen, dass die festgelegte Richtung in der Praxis umgesetzt wird.		

<p>Erwartungen kommunizieren</p>	<p>Diese Unterkategorie betrifft die Fähigkeit von Führungskräften, klare Erwartungen an ihre Teammitglieder zu kommunizieren. Es umfasst die transparente Darstellung von Zielen, Aufgaben und Standards, um ein gemeinsames Verständnis für die Arbeitsrichtung zu schaffen.</p>		<p>Du hättest mehr kommunizieren müssen, deine Erwartungen sagen, und weisst Du wie ich meine, die Linie zeigen, wo durch geht es und so ein wenig bei ihnen sein.</p>
<p>Intuition</p>	<p>Intuition in der Führung bezieht sich auf die Fähigkeit, auf Erfahrung, Instinkt und emotionales Verständnis zurückzugreifen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Richtung für das Team festzulegen.</p>		<p>er ist wirklich der Leader mit dem Mut, mit der Intuition, geht Sachen an.</p>
<p>Konsequenzen</p>	<p>Konsequenzen haben beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, klare und angemessene Konsequenzen für Handlungen und Entscheidungen zu setzen. Dies fördert die Einhaltung der festgelegten Richtung und schafft Verantwortlichkeit im Team.</p>		<p>Und zweitens war Konsequenzen zeigen. Den Mut haben, zum wirklich jeden, wie soll ich sagen, 'bestrafen', also kommunizieren was falsch gelaufen ist, zeigen was- wie es hätte sein sollen oder sein können, was wichtig ist, also die andere Seite zeigen wie sie sich gefühlt hat, und so weiter.</p>
<p>Konsistenz</p>	<p>Konsistenz in der Führung bezieht sich darauf, wie Führungskräfte darauf ach-</p>		

		ten, dass ihre Handlungen, Entscheidungen und Kommunikation im Einklang mit der festgelegten Richtung stehen. Es fördert Vertrauen und Verlässlichkeit im Team.		
	Kundenerlebnis	Kundenerlebnis beschreibt, wie Führungskräfte darauf achten, dass die festgelegte Richtung das Kundenerlebnis positiv beeinflusst. Dies beinhaltet die Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und die Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen, die diese Bedürfnisse erfüllen.		
	Perspektivenwechsel	<p>Perspektivenwechsel in der Führung bezieht sich darauf, wie Führungskräfte in der Lage sind, verschiedene Blickwinkel und Standpunkte zu berücksichtigen, um eine umfassende Sicht auf die festgelegte Richtung zu gewährleisten.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Aligning people: Individualität</i> 	Bezieht sich aber nicht auf die Berücksichtigung der emotionalen Aspekte – dies wird über die «Empathie» abgedeckt.	Er ist extrem stark strategisch, sehr stark, wirklich, wo ich sagen muss, er schafft es wirklich immer einen Blick zu fassen aus einer anderen Perspektive, auf einer anderen Flughöhe, wie er immer so schön sagt. Auch sich in den Kunden reinzusetzen, in Mitarbeiter reinzusetzen, gleichzeitig in mich reinzusetzen, in sich reinzusetzen, es ist alles so ein wenig Stufen, so Stufen-Like. Was ich extrem faszinierend finde. Er hat so die Gabe, das grosse

				Ganze zu sehen, wo ich immer noch am lernen bin und noch nicht einmal bei seinem Fuss angelangt bin (lacht).
	Präsenz	Präsenz beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, physisch und emotional präsent zu sein, um die festgelegte Richtung aktiv zu fördern.		Du hättest mehr kommunizieren müssen, deine Erwartungen sagen, und weisst Du wie ich meine, die Linie zeigen, wo durch geht es und so ein wenig bei ihnen sein.
	Prioritäten	Prioritäten in der Führung bezieht sich darauf, wie Führungskräfte klare Schwerpunkte setzen und sicherstellen, dass Ressourcen auf die wichtigsten Aspekte der festgelegten Richtung ausgerichtet sind.		
	Ruhe bewahren / Stressmanagement	Ruhe bewahren beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, in stressigen Situationen besonnen und geduldig zu handeln und die festgelegte Richtung trotz Herausforderungen beizubehalten.		ich bin sehr lange auch ruhig, und also auch im positiven Sinne, wenn ich brutal im Stress bin, es geht unglaublich lang bis ich mich so abkapsle, und nur noch das Nötigste kommuniziere, aber meistens bin ich einfach für die Leute da, weil es mein Job ist.

	Strategische Stärke	Strategische Stärke bezieht sich darauf, wie Führungskräfte ihre Fähigkeiten nutzen, um eine klare und effektive Strategie zu entwickeln, die die festgelegte Richtung unterstützt.		
	Strukturen haben/geben	Strukturen haben/geben beschreibt, wie Führungskräfte organisatorische Strukturen schaffen oder vorhandene Strukturen nutzen, um sicherzustellen, dass die festgelegte Richtung effektiv umgesetzt wird.		
	Vision vermitteln	Vision bezeichnet die Fähigkeit von Führungskräften, eine klare, inspirierende und langfristige Vision für das Team oder die Organisation zu entwickeln und zu kommunizieren. Diese Vision bildet die Grundlage für die festgelegte Richtung.		[...] es geht viel [...] darum, eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie wir zum Ergebnis kommen können, obwohl nicht wirklich klar ist, ob wir jemals dorthin kommen, weil das Ziel vielleicht hinter dem Berg liegt und wir dann nicht sicher sind, ob wir drüber oder drum herum gehen können. Und vieles davon basiert darauf, dass man die Stimmung hochhält, auch wenn man nichts versprechen kann [...].

<p><i>Motivating and inspiring</i></p>		<p>Die Kategorie umfasst die verschiedenen Aspekte, durch die Führungskräfte ihre Teams aktiv dazu anregen und inspirieren, ihre besten Leistungen zu erbringen. Diese Elemente tragen gemeinsam dazu bei, eine motivierende und inspirierende Arbeitsumgebung zu schaffen.</p>		
	<p>Empathie</p>	<p>Empathie beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, sich in die Gefühle ihrer Teammitglieder hineinzusetzen. Durch empathisches Verhalten schaffen sie eine unterstützende und motivierende Arbeitsatmosphäre.</p>		<p>Sie sind vielleicht frustriert, aber du weißt, das sind alle Menschen mit verschiedenen Schichten, persönlichen Schichten, Hintergründen, und du weißt, das ist nicht nur ein Teamleiter, der alles ändern und diese Person zufrieden machen wird, sie können frustriert sein. Sie haben unterschiedliche Gründe, und das habe ich akzeptiert.</p>
	<p>Engagement / Passion</p>	<p>Dies umfasst das persönliche Engagement, die Hingabe sowie den entschlossenen Willen der Führungskraft sowie deren Einsatzbereitschaft. Hierbei geht es darum, wie Führungskräfte ihre eigene Begeisterung für die Arbeit und die Ziele des Teams zeigen, um ihre Team-</p>		<p>[...] er sagt jeweils das was er als Unternehmer braucht hat er von seiner Mutter gelernt. Und zwar ist das Respekt, Dankbarkeit und Engagement. Nein das war anders, nicht Respekt, aber er ist sehr respektvoll. Wille,</p>

	<p>mitglieder zu aktivieren und zu ermutigen, ihre besten Leistungen zu erbringen und sich kontinuierlich zu verbessern.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <p>➤ <i>Development: Selbstreflexion</i></p>		<p>Dankbarkeit und Engagement. Dass dies die wichtigsten drei Werte sind, um eine Firma zu führen. Und und die jeder Mitarbeiter mittragen soll</p>
Humor	<p>Humor beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, eine positive und leichte Atmosphäre zu schaffen, indem sie Humor nutzen, um das Team zu motivieren und zu inspirieren.</p>	<p>Die Anwendung von Sarkasmus und Ironie wird ebenfalls in diesem Code abgehandelt.</p>	
Inspiration	<p>Inspiration in der Führung bezieht sich darauf, wie Führungskräfte durch ihre Handlungen, Worte und Visionen andere dazu motivieren, über sich hinauszuwachsen und inspiriert zu handeln.</p>		
Mut	<p>Mut in der Führung bezieht sich darauf, wie Führungskräfte handeln auch bei Unklarheit handeln. Immer unter Einklang der Unternehmensstrategie sowie dem Ziel, das Team zu ermutigen, Risiken einzugehen und herausfordernde Ziele zu verfolgen.</p>		<p>er ist wirklich der Leader mit dem Mut, mit der Intuition, geht Sachen an.</p>
Offenheit	<p>Offenheit beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, transparent zu kommunizieren und eine offene Atmosphäre zu schaffen, in der auch Konflikte auf direkte und konstruktive Art und Weise gelöst werden können.</p>		

	<p>Psychologische Sicherheit</p>	<p>Psychologische Sicherheit bezieht sich darauf, wie Führungskräfte aktiv und uneigennützig eine unterstützende, kollegiale Umgebung schaffen, die auf Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit basiert. Hierzu gehört auch Advocacy. Damit wird eine Umgebung geschaffen, in der Teammitglieder ihre Meinungen, Ideen und Bedenken ohne Furcht vor negativen Konsequenzen äussern können.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Development: Mentorschaft</i> 		
	<p>Respekt</p>	<p>Respekt bezieht sich darauf, wie Führungskräfte einen respektvollen sowie höflichen Umgang miteinander und mit ihren Teammitgliedern fördern.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Motivating and inspiring: Wertschätzung</i> 		<p>Er war extrem wertschätzend und hat seinen Betrieb sehr gut gekannt. Das heisst er ist jeden Morgen in den Betrieb herunter, hat mit den Mitarbeitenden, also wirklich im Werk unten hat er "Guten Morgen" gerufen, allen, ist zu den Leuten hin und sagte "Wie geht es Ihnen?", aber nicht als Floskel sondern wirklich um zuzuhören.</p>
	<p>Selbstbewusstsein</p>	<p>Selbstbewusstsein bezieht sich darauf, dass Führungspersonen ein starkes Selbstvertrauen und Sicherheit in ihrem Tun und Handeln haben. Es äussert sich</p>		

		<p>darin, dass sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, klare Entscheidungen treffen können und diese mit Überzeugung vertreten.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Development: Selbstreflexion</i> 		
	Vertrauen	<p>Vertrauen beschreibt die Fähigkeit von Führungskräften, eine Atmosphäre des Vertrauens aufzubauen.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Development: Mentorschaft</i> 	Auch Leichtgläubigkeit als mögliche Konsequenz aus Vertrauen wird über diesen Code abgewickelt.	
	Wertschätzung	<p>Wertschätzung bezieht sich darauf, wie Führungskräfte die individuellen Beiträge und Qualitäten ihrer Teammitglieder anerkennen, schätzen und fördern.</p> <p><i>Häufige Überlappungen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Motivating and inspiring: Respekt</i> 		
	Zuhören	<p>Zuhören bezieht sich darauf, wie Führungskräfte aktiv zuhören und die Bedürfnisse, Ideen und Anliegen ihrer Teammitglieder ernst nehmen</p>		<p>ich habe vorhin erwähnt, dass ich eigentlich immer ein offenes Ohr habe, dass ich immer parat bin, meine Bedürfnisse zurückzustellen.</p>

	Aligning people: Authentizität Gr=5	Aligning people: Gleichstellung Gr=5	Aligning people: Individualität Gr=10	Aligning people: Loyalität Gr=4	Aligning people: Rollenbewusstsein Gr=9	Aligning people: Vorbildfunktion Gr=4	Development: Feedbackkultur Gr=5	Development: Lern- und Weiterentwicklungsbereitschaft Gr=7	Development: Mentorschaft Gr=13	Development: Selbstreflexion Gr=17	Establishing Direction: Bestimmtheit Gr=1	Establishing Direction: Durchsetzungsvermögen Gr=1	Establishing Direction: Erwartungen kommunizieren Gr=3	Establishing Direction: Intuition Gr=2	Establishing Direction: Konsequenzen Gr=3	Establishing Direction: Konsistenz Gr=3	Establishing Direction: Kundenerlebnis Gr=3	Establishing Direction: Perspektivenwechsel Gr=6
Aligning people: Authentizität Gr=5	-																	
Aligning people: Gleichstellung Gr=5	0	-																
Aligning people: Individualität Gr=10	0	0	-															
Aligning people: Loyalität Gr=4	0	0	1	-														
Aligning people: Rollenbewusstsein Gr=9	1	0	1	0	-													
Aligning people: Vorbildfunktion Gr=4	0	0	0	0	0	-												

Development: Feedbackkultur Gr=5	0	0	1	0	0	0	-														
Development: Lern- und Weiterent- wicklungsbereitschaft Gr=7	0	0	0	0	1	1	1	-													
Development: Mentorschaft Gr=13	1	1	1	1	1	0	1	1	-												
Development: Selbstreflexion Gr=17	1	0	2	1	3	0	1	4	1												
Establishing Direction: Bestimmtheit Gr=1	0	0	0	0	0	0	0	0	1												
Establishing Direction: Durchsetzungs- vermögen Gr=1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-									
Establishing Direction: Erwartungen kommunizieren Gr=3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	-								
Establishing Direction: Intuition Gr=2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
Establishing Direction: Konsequenzen Gr=3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
Establishing Direction: Konsistenz Gr=3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-					
Establishing Direction: Kundenerlebnis Gr=3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-				
Establishing Direction: Perspektivenwech- sel Gr=6	0	0	4	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-			
Establishing Direction: Präsenz Gr=4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-		
Establishing Direction: Prioritäten Gr=2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

Establishing Direction: Ruhe bewahren / Stressmanagement Gr=7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	-
Establishing Direction: Strategische Stärke Gr=4	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Establishing Direction: Strukturen haben/geben Gr=4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Establishing Direction: Vision vermitteln Gr=3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Empathie Gr=7	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Motivating and inspiring: Engagement / Passion Gr=15	0	0	1	0	2	0	0	3	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Humor Gr=3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Inspiration Gr=5	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Mut Gr=5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Offenheit Gr=9	0	0	2	1	2	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Psychologische Sicherheit Gr=13	1	2	1	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Motivating and inspiring: Respekt Gr=8	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2
Motivating and inspiring: Selbstbewusstsein Gr=7	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
Motivating and inspiring: Vertrauen Gr=11	2	0	0	2	0	0	0	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Motivating and inspiring: Wertschätzung Gr=17	1	1	2	1	2	1	3	1	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
Motivating and inspiring: Zuhören Gr=3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0